

Жукова Л.В.
Москва, НИУ ВШЭ, ЗАО «ЕС-Лизинг»
lvzhukova@mail.ru

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ИНДИКАТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

В современных экономиках, переживающих множественные кризисы, перед контрольными и надзорными органами и организациями встает актуальная задача – определить новые способы и методы управления, призванные более оперативно реагировать на угрозы, предупреждать о наступлении критических ситуаций и отслеживать состояние объекта управления. В условиях цифровизации экономики на стратегическом уровне при решении задач контроля и управления различными экономическими объектами (предприятиями, банками, школами) существуют проблемы комплексности подхода.

Такой интерес к контрольной деятельности вызван сильно изменившимися условиями функционирования различных объектов управления, постоянным развитием и внедрением новых целевых показателей. Вводятся новые стандарты для организаций, такие как ESG (нефинансовая отчетность об экологической ответственности компаний), для которых еще не разработаны стандарты и шаблоны, но компании и организации должны понимать уровень соответствия этим стандартам на текущий момент.

Если рассматривать государственные контрольные органы, то система контроля и надзора за объектами управления также меняется, включаются новые источники информации, внедряется мониторинг внешней среды, позволяющий получить информацию о качественных характеристиках объекта, отсутствующих в официальной статистической отчетности.

Также привлечение доступных открытых данных позволяет дополнить систему управления мониторингом состояния объекта управления, не дожидаясь поступления официальных данных, появляющихся с заданной периодичностью, иногда с 3-6 месячным запаздыванием.

Одним из способов решения проблемы комплексности системы управления служит подход на основе комплексных сводных индикаторов, построенных по открытым данным.

Разработанные автором концепция и алгоритм экспресс-оценки состояния предприятия предполагают использование структурированных и неструктурированных данных, включающих как периодическую финансовую статистическую отчетность, публикуемую в открытом

доступе, так и неструктурированную информацию об упоминании предприятия в сети интернет, содержащуюся в новостях о выставках, и на сайте отзывов о работодателях. Предложенная концепция повышает возможности для получения государственной финансовой поддержки, и создает объективную основу по совершенствованию стратегии развития промышленных предприятий.

Научная новизна исследования заключается в том, что предлагается концепция построения универсального комплексного индикатора (UCI) на основе структурированных и неструктурированных статистических данных из открытых источников. Значения формируются из компонент с помощью логической функции, объединяющей как непрерывные, так и дискретные переменные, которые преобразуются в значения индикатора при помощи логических правил, задаваемых с учетом требований к объекту управления со стороны регулирующих органов.

Индикативный подход к оценке состояния различных объектов рассматривался в научной литературе последних лет. В работе [6] авторами предложен подход к построению индикатора для оценки фактического экологического состояния побережья по открытым данным о текущей застройке прибрежной территории, информации о расположении мест заселения (гостиниц, мотелей, частных мини гостиниц). В работе предлагается расчёт индикатора на основе как структурированных, так и неструктурированных графических данных, обосновывается положительный эффект от учета таких данных на качество показателей загрязнения в дополнении к официальной статистике.

В [2] авторы при оценке надежности коммерческого банка предлагают многоступенчатый подход с использованием математических методов анализа данных (логистическая регрессия, кластерный анализ) при оценке вероятности отзыва лицензии. В модели использованы данные публичной финансовой отчетности, данные из открытых источников, характеризующие внешнюю среду (курсы валют, стоимость барреля нефти и т.д.).

В отличие от вышеприведенных примеров автор в докладе предлагает формировать универсальный комплексный индикатор из разных компонент (дискретных и непрерывных), оцененных по структурированным и неструктурированным данным из открытых источников информации. Для получения итогового значения индикатора предлагается несколько подходов: логическая таблица, построенная на основе экспертных мнений и стандартов контрольно-надзорных органов, или логическая таблица на основе методов математической статистики.

Концептуальная схема построения универсального комплексного индикатора экспресс- оценки соответствия состояния

объекта управления заявленным требованиям включает следующие элементы:

1 этап. Изучение нормативных документов, требований законодательства, внутренних распоряжений, требований регуляторов или управляющих отделов. Формирование критериев и целевых показателей для объекта управления по различным аспектам.

2 этап. Определение компонент индикатора. Каждая компонента оценивает различные аспекты деятельности аспекта – экономические, социальные, финансовые, технические и т.п.

Предлагается формировать компоненты на основе таблицы 1.

Таблица 1

Перечень компонент индикатора

Компоненты	Математический метод для расчета значений компоненты
Вероятность финансового неблагополучия объекта управления	Модель бинарной регрессии
Группа объекта управления по своему масштабу	Метод кластеризации, алгоритм выбирается из методов без указания числа кластеров
Медийная активность объекта управления	Лингвистический анализ текста
Положительная тональность упоминаний об объекте в электронных СМИ	Лингвистический анализ текста
Негативная тональность упоминаний об объекте в электронных СМИ	Лингвистический анализ текста
Группа объекта управления по принадлежности к аномальной группе	Метод кластеризации, алгоритм BIRCH (не требуется указание числа кластеров)
Соответствие требованиям государственных органов	Статистические индексы

3 этап. Построение комплексного индикатора.

Универсальный комплексный индикатор строится на основе значений его компонент (I_1, I_2, \dots, I_k). Предлагается построение с помощью логической функции $\Psi(I_1, I_2, \dots, I_k)$ задается таблицей истинности.

В случае наличия у контрольного органа внутренних нормативов к компонентам, перечня рубежных значений, таблица истинности использует выражения Булевой алгебры – И, ИЛИ, НЕ .

Альтернативный подход, не учитывающий экспертное мнение - подход на основе математической статистики, оценивающий аномальность значений компонент относительно всей рассмотренной выборки с данными. При сравнении полученных значений показателей объекта с их медианными и квартильными значениями по всей выборке производится разбиение объектов на их классы по совокупности признаков. При этом учитываются индивидуальные особенности выборки, характеризующей генеральную совокупность таких объектов.

В докладе автор представляет сравнительный анализ значений универсального комплексного индикатора (UCI), полученных различными подходами, на примере таких объектов управления как школы, банки, промышленные предприятия.

4 этап. Рейтингование / ранжирование объектов управления на основе комплексного индикатора.

5 этап. Оценка соответствия объекта управления заявленным требованиям на основе рейтинга / ранга. На этом этапе выполняется контроль за состоянием объектов управления, производится переоценка имеющейся информации, обновление данных и мониторинг за состоянием объекта управления повторным выполнением этапов 2-4.

Результаты апробации предложенной концепции для экспресс-оценки банков были представлены в докладе на конференции «43-е заседание Международной научной школы-семинара "Системное моделирование социально-экономических процессов" имени академика С.С. Шаталина, 2020 г.». Полностью концепция UCI изложена в статье «Концепция оценки состояния объекта управления на основе универсального комплексного индикатора с использованием структурированных и неструктурированных данных», Богданова Т.К., Жукова Л.В., Бизнес-информатика, №2, 2021 г. Апробация концепции для промышленных предприятий г. Москвы представлена в докладе на Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 13-14 апреля 2021 гг.

Предложенный подход предлагается использовать для построения универсального комплексного индикатора, позволяющего получить оценку состояния объекта управления до момента получения официальной статистики, для дополнения ее качественными характеристиками.

Новизной предложенного подхода является использование в качестве входной информации структурированных и неструктурированных данных из «открытых» источников информации.

Список использованной литературы:

1. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю. Оценка мероприятий, направленных на управление факторами неэффективности производства // Прикладная эконометрика. 2007. Т. 15. № 3. С. 43–55.
2. Биджоян Д.С., Богданова Т.К. Концепция моделирования и прогнозирования вероятности отзыва лицензии российских банков // Экономическая наука современной России. 2017. Т. 79. №4. С. 88–103
3. Гайдук Е. А. Диссертация на соискание ученой степени «Применение балансового и оптимизационного моделирования при принятии управленческих решений на муниципальном уровне». 2012
4. Головань С.В., Евдокимов М.А., Карминский А.М., Пересецкий А.А. Модели вероятности дефолта российских банков. II Влияние макроэкономических факторов на устойчивость банков // Российская экономическая школа. Препринт WP/2004/043. 2004. – 25 с.
5. Громова, С. В. Проблемы организации внутреннего контроля на предприятии / С. В. Громова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 18 (122). — С. 240-242. — URL: <https://moluch.ru/archive/122/33834/> (дата обращения: 25.09.2020).
6. Кирюшина А.А, Жукова Л.В., Чикина Л.Г. Использование больших данных в оценке степени загрязнения прибрежной зоны морского побережья курортных регионов. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон», 2020
7. Муллахметов Х.Ш. Проблемы организации управленческого контроля // ЭНСР. 2007. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-upravlencheskogo-kontrolya> (дата обращения: 25.09.2020).